

ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLOVCHI MODDALAR MIQDORINI SAMARQAND SHAHAR MISOLIDA O'RGANIB CHIQISH

Normamatova Kamola Sherdil qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi.

E-mail: normamatovakamola51@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972574>

Annotatsiya. XX asrning ikkinchi yarmida atmosferaning ifloslanishi to'g'risidagi masala dolzarb global masalalardan biriga aylandi. "Atmosferaning ifloslanishi" tushunchasiga berilgan ko'plab ta'riflarni umumlashtirgan holda unga quyidagicha ta'rif berish mumkin: atmosferaning ifloslanishi - atmosferaning quyi qatlamlarida kishilarning salomatligi, o'simlik va hayvonot dunyosi uchun xavfli bo'lgan, tabiiy muhitning inson hayotiy va ishlab chiqarish faoliyati uchun nomaqbo'l yo'nalishlarda o'zgarishiga olib keladigan miqdordagi zararli moddalarning to'planishidir. Bu ko'rsatkichlar Samarqand shahri misolida hisoblangan natijalar bilan hisoblab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ifloslanish, chang, tuzlar, uglerod oksidi, kislorod, gidrosfera, temperatura, antropogen.

STUDYING THE AMOUNT OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTANTS ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF SAMARKAND

Abstract. In the second half of the 20th century, the issue of atmospheric pollution became one of the urgent global issues. Summarizing the many definitions given to the concept of "atmospheric pollution", it can be defined as follows: atmospheric pollution is dangerous for human health, flora and fauna in the lower layers of the atmosphere, human life and production of the natural environment. is the accumulation of harmful substances that lead to changes in undesirable directions for its activity. These indicators were calculated with the results calculated for the example of the city of Samarkand.

Key words: pollution, dust, salts, carbon monoxide, oxygen. hydrosphere, temperature, anthropogenic.

ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА САМАРКАНДА

Аннотация. Во второй половине 20 века проблема загрязнения атмосферы стала одной из актуальных глобальных проблем. Обобщая множество определений, данных понятию «загрязнение атмосферы», его можно определить следующим образом: загрязнение атмосферы опасно для здоровья человека, флоры и фауны нижних слоев атмосферы, жизнедеятельности человека и продукции природной среды. накопление вредных веществ, приводящих к изменению нежелательных для его деятельности направлений. Данные показатели рассчитывались по результатам, рассчитанным на примере города Самарканда.

Ключевые слова: загрязнение, пыль, соли, окись углерода, кислород. гидросфера, температура, антропогенность.

Yerda odamning paydo bo'lishi bilan bog'liq holda atmosferada antropogen o'zgarishlar va havoning ifloslanishi sodir bo'la boshladi. Atmosferaning mahalliy miqyoslarda ifloslanishi anchadan buyon ma'lum bo'lsada, XX asrda umumbashariy miqyosdagi dolzarb muammoga aylandi. Kosmik tadqiqotlar atmosferaning 20 km va undan ham balandroq qismlari, ya'ni butun troposfera va stratosferaning quyi qismlari ifloslanganligini ko'rsatdi.

Troposferaning quyi qatlamlari ayniqsa sezilarli ifloslangan. Atmosferaning ifloslanishi antropogen manbalardan chiqarilayotgan gazlar (90% gacha) va aerozollar (10%) tufayli sodir bo'lmoqda. Gazdan va undagi muallaq erkin zarrachalardan, qattiq jismlarning zarrachalaridan va suyuqlik tomchalaridan tashkil topgan birikmaga aerosol (yunoncha air- havo; nemischa sol-erituvchi) deyiladi.

Atmosferaga chiqariladigan gazlar va aerozollar tarkibida 160 ga yaqin zararli moddalar borligi aniqlangan. Sanoatda va aholiga xizmat ko'rsatish doirasida foydalaniladigan ko'pgina moddalar zaharli bo'lganligi tufayli ularni atmosferaga chiqarish jahon mamlakatlarining katta qismida ta'qiqlangan.

O'zbekistonda ham havoda zaharli moddalarning miqdori maxsus sanitariya me'yorlari bilan tartibga solib turiladi. Atmosferada har doim ma'lum miqdorda chang bo'ladi. Bu tabiatda sodir bo'ladigan tabiiy hodisalar natijasida yuzaga keladi.

Ushbu changlarni uch turga bo'lish mumkin: mineral (noorganik), organik va kosmik chang. Tog' jinslarining kamayishi va dislokatsiyasi, vulqon otilishi, chakalakzor va o'rmonlardagi yong'inlar, dengiz suvining bug'lanishi mineral changlarga olib kelishi mumkin.

Organik changlarni havodagi aeroplankton, bakteriyalar, sporalar, o'simlik urug'lari, hayvonlarning chirindi va chiqindilari hosil qiladi. Kosmik chang atmosfera havosida yonayotgan meteoritlarning natijasidir. Atmosfera havosi tabiiy va antropogen omillar bilan ifloslangan.

Antropogen ifloslanish, birinchi navbatda, transport vositalarida, sanoat korxonalarida va elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmoqlarida organik yoqilg'idan foydalanish natijasida hosil bo'lgan chiqindilar va havo havzasidagi turli xil chiqindilar tufayli yuzaga keladi.

Atmosfera havosining ifloslanishi butun insoniyatni tashvishga solmoqda. Ushbu muammo sanoati rivojlangan mamlakatlarda eng dolzarb muammolardan biridir. Atmosfera havosining ifloslanishidan kelib chiqadigan zarar sanoat va maishiy chiqindilarni ochiq suv havzalariga chiqarish natijasida yuzaga keladigan muammolardan kamroq.

Havoning ifloslanishi deganda inson salomatligi va umuman Sayyora uchun zararli bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarning havoga chiqarilishi tushuniladi. "Havoning ifloslanishining aksariyati energiyadan foydalanish va ishlab chiqarishdan kelib chiqadi", deydi Nrdc iqlim va toza havo dasturining bir qismi bo'lgan Clean Air loyihasi direktori Jon Uolk. "Yoqilg'i yoqilg'isini yoqish gazlar va kimyoviy moddalarni havoga chiqaradi." Va ayniqsa halokatli teskari aloqa tsiklida havoning ifloslanishi nafaqat iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi, balki u bilan ham kuchayadi.

"Havoning karbonat angidrid va metan ko'rinishidagi ifloslanishi yerning haroratini oshiradi", deydi Uolk. "Havoning ifloslanishining yana bir turi bu ortib borayotgan issiqlik bilan yomonlashadi: ob-havo iliqroq va ultrabinafsha nurlanish ko'proq bo'lganda tutun paydo bo'ladi." Iqlim o'zgarishi, shuningdek, allergen havoni ifloslantiruvchi moddalar ishlab chiqarishni ko'paytiradi, shu jumladan mog'or (ekstremal ob-havo va suv toshqini tufayli nam sharoitlar tufayli).

Atmosferada har doim ma'lum miqdorda chang bo'ladi. Bu tabiatda sodir bo'ladigan tabiiy hodisalar natijasida yuzaga keladi. Ushbu changlarni uch turga bo'lish mumkin: mineral (noorganik), organik va kosmik chang. Tog' jinslarining kamayishi va dislokatsiyasi, vulqon otilishi, chakalakzor va o'rmonlardagi yong'inlar, dengiz suvining bug'lanishi mineral changlarga olib kelishi mumkin.

Organik changlarni havodagi aeroplankton, bakteriyalar, sporalar, o'simlik urug'lari, hayvonlarning chirindi va chiqindilari hosil qiladi. Kosmik chang atmosfera havosida yonayotgan

meteoritlarning natijasidir. Atmosfera havosi tabiiy va antropogen omillar bilan ifloslangan. Antropogen ifloslanish, birinchi navbatda, transport vositalarida, sanoat korxonalarida va elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmoqlarida organik yoqilg'idan foydalanish natijasida hosil bo'lgan chiqindilar va havo havzasidagi turli xil chiqindilar tufayli yuzaga keladi.

Atmosfera havosining ifloslanishi butun insoniyatni tashvishga solmoqda. Ushbu muammo sanoati rivojlangan mamlakatlarda eng dolzarb muammolardan biridir. Atmosfera havosining ifloslanishidan kelib chiqadigan zarar sanoat va maishiy chiqindilarni ochiq suv havzalariga chiqarish natijasida yuzaga keladigan muammolardan kamroq.

Hozirgi zamon fan va texnikasining rivojlanishi eng yuqori darajasiga ko'tarilganligi bilan amalda sanoat korxonalarining biosferaga zaharli ta'sirini butunlay yo'q qilish mumkin bo'lmay qoldi. Qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish korxonalaridan tarqalayotgan zaharli chiqindilar miqdorini kamaytirish, faqatgina katta quvvatdagi texnik tozalash uskunalari yordamida bajarilishi mumkin.

Texnologiyani o'zgartirish, texnik tozalash, shaharsozlik va huquqiy tadbirlar hozircha atrof-muhit muhofazasi muammolarini oxirigacha hal etolmaydi. Aholi zich yashaydigan Samarqand va Farg'ona viloyatlariga yirik kimyo zavodlarining joylashishini no'rin deb hisoblash mumkin.

Hozirgi davrda kelib, respublikada kun sayin aholining o'sib borishini e'tiborga olgan holda, yangi turar joy hududlarini barpo etish talab qilinadi. Respublikamizning ko'pchilik shahar va boshqa turar joy markazlari qadimdan shakillanganligi, savdo va boshqa turdagi ijtimoiy ma'muriy xizmat korxonalariga moslashganligi uchun atroflariga esa sanoat markazlarining tashkil etilishi, ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Ayrim joylarida zavod rahbarlarining tashabbusi bilan yirik zavodlar atroflarida ham turar joy hududlari barpo etiladi. Masalan, Samarqand kimyo zavodi yonida "Kimyogarlar" shaharchasi barpo etilgan shaharcha rivojlanib borishi tufayli, alohida ahamiyatga ega bo'lgan kichik shahar toifasiga yaqin hisoblanadi. Shaharcha hududida yil davomida vaqti-vaqti bilan kimyo zavodi tutunlari paydo bo'lishi turardi.

Respublikamizda tabiiy boyliklardan asosiysi sug'oriladigan yerlar bo'lib, ushbu joylardan sanoat va turar joylarini joylashtirish tabiat muhitini buzilishiga va respublikaning kelgusidagima'naviy boyliklarni yo'qolishiga olib keldi. Ushbu omillarni e'tiborga olib, tabiat muhitini muhofaza qilish tabiiy boyliklarni saqlash va ulardan samarali foydalanish hamda iqlimni saqlab qolish maqsadida faoliyat darajasiga qarab respublikamiz mintaqalariga bo'linadi:

1. Tabiatdagi qo'riqxonalar, yirik o'rmonlar, tog'-dam olish joylari, daryo ko'l vasuv havzalarining qirg'oqlari hamda tabiiy iqlim omillari bo'yicha ahamiyatli hisoblanadigan hududlar.
2. Qishloq xo'jalik ekinlariga moslashgan hududlar (sug'oriladigan yerlar va boshqa har xil o'simliklar hamda daraxtzorlar mumkin bo'lgan joylar).
3. Turar joy va o'zidan zararsiz chiqindilar chiqaradigan sanoat markazlari joylashgan hududlar bunday hududlarda shaharsozlik va tibbiy geyinik talablar asosida ular orasida himoya mintaqasi joylashadi. Bunday zararsiz korxonalar turkumini atmosferaga zaharli tutun chiqarmaydigan suv havzalari va zaminga o'zining chiqindisini o'tkazmaydigan o'zidan katta shovqin chiqarmaydigan korxonalar tashkil qiladi. Ekologik nuqtai nazaridan dam olish va davolanish uchun taqsimlanayotgan hududiy mintaqalar respublika viloyat va tumanlarda bosh reja loyihasida ko'rsatiladi. Unda ishlab chiqarish kuchlarining turar joy hududlarining o'rni ommaviy dam olish sayohatchilar va ular davolanish uchun joylar

ko`rsatiladi. Bunday hududiy taqsimot atrof muhitni muhofaza qilish uchun eng yuqori darajadagi shaharsozlik tadbiri bo`lib, hisoblanadi. Zarafshon daryosi qirg`oqlari va Urgut tog`lari va boshqa tabiat ko`rkam joylar ma`daniy hordiq chiqarish dam olish maskani sifatida ajratilishi mumkin.

4. Agar viloyatlarda hududiy taqsimotni maqsadga binoan ishlab chiqarish yo`lga quyilsa o`sha joy aholisining turmush tarsi keskin ravishda rivojlanadi, yaxshilanadi. Tabiiy muhitning holati nuqtayi nazaridan va O`zbekiston tabiatini muhofaza qilish chizma loyihasi asosida respublika hududini uch ta ekologik faoliyat doirasidagi mintaqalarga ajratish mumkin:

- tabiiy landshaf
- xo`jaliklar uchun foydalanishi chegaralangan mintaqa
- xo`jaliklar jadal foydalanishi mumkin bo`lgan mintaqa

Atmosfera havosi va suv manbalarining ifloslanishi shaharda istiqomat qilish uchun zarur bo`lgan muayyan shart-sharoitlarni ayniqsa yomonlashtiradi, uning iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy soha tarmoqlari darajasini pasaytiradi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko`rsatdiki, sanoat jihatidan ko`proq rivojlangan shaharlarda istiqomat qiluvchi aholi besh yuz mingdan ortiq turli moqddalar ta`sirida bo`lar ekan.

Shahar havosining buzulishi yirik shaharlardagi haroratni bir muncha ko`tarib yuborishi ham mumkin. Ko`p qavatli binolar va transport vositalaridan keladigan issiqlikni tez tarqalib ketish qiyinligi tufayli shunday xodisa yuz beradi. Shaharlarda tabiiy muhitning qisman bo`lsada ifloslanishi kishilar sog`ligiga, yashash sharoitiga, aholining faravonligiga katta ta`sir ko`rsatadi.

Uzoq kuzatishlar shuni ko`rsatdiki, ishlab chiqarishda band bo`lgan har bir kishi faqat havo suvning ifloslanganligidan oziq-ovqat mahsulotlarida nevatrlarning haddan tashqari ko`p bo`lishidan o`rta hisobidan yiliga o`n kun kasal bo`lar ekan.

Ular orasida nafas olish yo`llari qon aylanishi, oshqozon-ichak, allergic xastaliklari ko`proq uchraydi. Shahar aholisining ishdan bo`sh vaqtini qanday o`tkazishi ham atrof-muhitning qay ahvolda ekanligi bilan bog`liq.

Ayniqsa urbanizatsiya jarayoni kuchayib borayotgan bir sharoitda xususan insonning tabiat bilan munosabatida uning o`ziga xos ekolog ehtiyojlari shakllana boradi.

Shuni alohida ta`kidlash kerakki yangi shaharning shakllanishi va qad ko`tara boshlashining o`ziga xos yangi ekologiktizimning vujudga kelishidir.

Atrof-muhit, inson-sog`liq asosan shovqun-suron atmosfera havosi va suvning sarflanishi orqali ta`sir ko`rsatishi mumkin. Shunga ko`ra shaharlarda istiqomat qilish tabiiy tartibni huquqiy jihatlarni aniqlash va ularga rioya etishni ta`minlashi zarur.

Bu huquqiy qoidalarda tashqi muhitni suv manbalarni zararli, oddalar bilan ifloslanishidan saqlash, shovqin-suron natijasida ro`y beradigan salbiy ta`sirlarni kamaytirish kabi masalalar kiradi.

Turli xil sanoat tarmoqlari transport vositalari, qurilishning shakllanishi va rivojlanishi yangi shaharlar sonining ko`payib borishi ayniqsa issiq iqlimda O`zbekiston sharoitida yangidan-yangi muammolarni keltirib chiqaradi. O`zbekiston hozirgi kunga kelib ekologik vaziyat eng murakkablashgan mamlakatlardan biri hisoblanadi.

O`zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Samarqand Shahar atmosfera ifloslanishi ko`rsatgichlari jadvallar asosida

Samarqand shahrida ifloslantiruvchi moddalar ro'yxati va ularning o'rtacha ko'rsatgichlari

Samarqand shahrida ifloslantiruvchi moddalarni o'rtacha miqdori:

moddalar	O'rtachaREM qismi miqdorida	moddalar	O'rtachaREM qismi miqdorida
Chang	1,1	Fenol	0,7
Oltinugurt dioksidi	0,2	Qattiq floridlar	0,0
Uglerod oksidi	0,3	Vodorod floridi	0,4
Azot dioksidi	0,5	xlor	0,7
Azot oksidi	0,2	ammiak	0,3

Samarqand viloyati Samarqand shahridagi atmosfera moddalarini yillar kesimida ko'rinishi

**Samarqand shahrida havoning ifloslanish holati tog'risidagi yillik ma'lumot
2022 yil (postlar bo'yicha)**

Moddalar	Post№	g o'rt	g yuqor.	g	g ₀	n
Oltinugurt dioksidi	1	0.011	0.034	0	0	881
Uglerod oksidi		1	3	0	0	885
Azot dioksidi		0.02	0.05	0	0	881
Azot oksidi		0.01	0.04	0	0	881
Ammiak		0.02	0.04	0	0	814
Chang	2	0.15	0.78	0	0	844
Oltinugurt dioksidi		0.012	0.039	0	0	869
Uglerod oksidi		1	2	0	0	869
Azot dioksidi		0.02	0.04	0	0	869
Fenol		0.002	0.004	0	0	869
Vodorod floridi		0.002	0.004	0	0	869
Ammiak		0.01	0.04	0	0	777

Oltinugurt dioksidi	3	0.012	0.036	0	0	870
Uglerod oksidi		1	3	0	0	869
Azot dioksidi		0.02	0.05	0	0	870
Qattiq florid		0.00	0.00	0	0	294
Vodorod floridi		0.002	0.004	0	0	870
Ammiak		0.01	0.04	0	0	766
Chang	4	0.16	0.76	0	0	850
Oltinugurt dioksidi		0.013	0.035	0	0	880
Uglerod oksidi		1	3	0	0	884
Azot dioksidi		0.02	0.05	0	0	880
Xlor		0.02	0.05	0	0	880

REFERENCES

1. L.A. Alibekov. Inson va tabiat Samarqand 2020. 51 bet.
2. Z. Abdalova. D. Yormatova Ekologiya Toshkent 2013.
3. Wikipedia.uz.
4. Arxiv.uz.
5. <https://www.lifepersona.com/composition-of-atmospheric-air-and-pollutants>
6. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13733-atmosfera-ifloslanishi-va-uning-manbalari>
7. <https://www.hindawi.com/journals/amete/2012/356265/>